

PRODUTO BIBLIOGRÁFICO VISUAL TÉCNICO

PROGRAMA DE PLANEJAMENTO PARA APOSENTADORIA: VIVENDO NOVAS OPORTUNIDADES

Resumo

O produto tecnológico apresentado é resultado da dissertação do Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia da UFRRJ e consiste na elaboração de um programa institucional intitulado *Programa de Planejamento para Aposentadoria: percepções e vivências dos servidores públicos*. Desenvolvido por Ana Livia Lopes de Souza Santos sob orientação da Profª Drª Débora Vargas Ferreira Costa, o programa está alinhado à Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações do PPGE/UFRRJ. A iniciativa visa oferecer suporte estratégico e humanizado aos servidores da universidade em fase de pré-aposentadoria, respondendo às necessidades identificadas na pesquisa de campo e fundamentando-se em teorias consolidadas sobre a transição para a aposentadoria. O programa foi concebido para ser aplicado no âmbito da Coordenação de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho (CASST), abrangendo todos os setores da UFRRJ. Seu principal objetivo é promover uma transição planejada e positiva à aposentadoria, por meio da construção de um percurso formativo que contempla temas essenciais como identidade, saúde, vínculos sociais e replanejamento de vida. A proposta busca mitigar os impactos psicossociais decorrentes da saída do mundo do trabalho, proporcionando aos servidores maior segurança, bem-estar e qualidade de vida nesse novo ciclo. Do ponto de vista da inovação, trata-se de uma produção com médio grau inovativo, resultante da combinação de conhecimentos teóricos e práticos já existentes, mas sistematizados de forma original para atender a uma demanda institucional específica. O modelo elaborado possui elevada replicabilidade, podendo ser adaptado por outras instituições públicas ou privadas que desejem implementar programas de preparação para a aposentadoria em seus quadros. Espera-se que o impacto do programa na UFRRJ seja significativo, tanto na gestão de pessoas quanto no cuidado com a saúde institucional, promovendo engajamento, valorização e reconhecimento dos servidores. A expectativa é que os resultados contribuam para a construção de políticas organizacionais mais inclusivas e sustentáveis, além de consolidar a universidade como referência na promoção de boas práticas em gestão de pessoas.

Palavras-chave: Aposentadoria; gestão de pessoas; planejamento de carreira; transição profissional; servidores públicos.

1. Contexto em que se apresenta o produto

A aposentadoria constitui uma das mais significativas transições da trajetória laboral e pessoal de um indivíduo, especialmente no setor público, onde as identidades profissionais se consolidam ao longo de vínculos institucionais duradouros. Seus efeitos não se limitam à esfera

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

individual, uma vez que envolvem implicações institucionais como a gestão do conhecimento tácito, a preservação da memória organizacional e a valorização do capital humano. A literatura especializada evidencia que a ausência de uma preparação adequada pode acentuar sentimentos de descontinuidade, isolamento social e insegurança frente ao futuro (CARO; ARAKAWA; ANDRADE, 2021; MARRA et al., 2011).

No contexto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Coordenação de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho (CASST) identificou a necessidade de um programa institucional voltado à preparação dos servidores para essa transição. Em resposta, elaborou-se um Produto Técnico-Tecnológico do tipo bibliográfico visual técnico, sistematizando o "Programa de Planejamento para Aposentadoria: Vivendo Novas Oportunidades". A proposta objetiva institucionalizar práticas de escuta ativa, educação permanente e planejamento de vida, orientadas pela experiência prática acumulada pela CASST e pelos aportes teóricos da psicologia organizacional, gerontologia e administração pública (ZANELLI; SILVA; TORDERA, 2013).

Assim, o produto emerge na interseção entre a demanda institucional, o compromisso social da universidade e as políticas públicas voltadas à valorização do servidor. A iniciativa está em conformidade com as diretrizes do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e com os princípios contemporâneos da gestão estratégica de pessoas, visando à construção de uma aposentadoria ativa, reflexiva e socialmente integrada.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

O diagnóstico institucional conduzido pela CASST revelou a inexistência de uma política estruturada de preparação para aposentadoria, bem como o desejo dos servidores por suporte que considerasse os múltiplos aspectos da transição. Os relatos de experiências anteriores e a escuta ativa de servidores evidenciaram a relevância de integrar os domínios psicossociais, econômicos e relacionais no processo de planejamento da aposentadoria. Estudos como os de França e Soares (2009) e Silva, Almeida e Moraes (2008) destacam que a antecipação desse processo resulta em melhores índices de adaptação, saúde mental e ressignificação da identidade no pós-carreira.

O desenvolvimento do programa baseou-se em metodologias participativas e práticas dialógicas. A proposta articulou entrevistas com servidores aposentados. Experiências institucionais exitosas como o "Novo Tempo" no IFRN (PEREIRA; GUEDES, 2012) e o programa da UERJ (MONZATO, 2014), bem como estudos de caso sobre aposentadoria e informalidade (CINTRA; RIBEIRO; ANDRADE, 2010; OLIVEIRA; ALMEIDA; NUNES, 2021), sustentaram o desenho de um programa centrado na pessoa e ancorado em evidências. Também foram incorporadas perspectivas da gerontologia crítica e da psicologia do trabalho, que sublinham a importância de redes de apoio, desenvolvimento de projetos de vida e práticas de cuidado integradas (SOARES et al., 2007; ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

O conteúdo do produto visual técnico contempla cinco núcleos formativos: saúde integral e autocuidado; planejamento financeiro e previdenciário; relações interpessoais e redes de apoio; ressignificação da identidade e do tempo livre; e construção de novos projetos existenciais. Estruturado de forma clara e acessível, o material visa subsidiar tanto a implementação

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

institucional quanto a replicação por outras organizações públicas interessadas em promover um envelhecimento ativo, produtivo e com dignidade.

3. Aderência

O PTT inscreve-se no campo das Ciências Sociais Aplicadas, em estreita relação com a Administração Pública, Gestão de Pessoas, Psicologia Organizacional e Saúde do Trabalhador. Está vinculado à Linha de Pesquisa “Estratégias de Gestão de Pessoas e Organizações” do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia da UFRRJ e dialoga com normativas como o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Sua concepção reforça práticas de valorização institucional, desenvolvimento humano e gestão proativa do ciclo de vida laboral dos servidores públicos.

4. Impacto

A implementação do Programa “Vivendo Novas Oportunidades” tem potencial para gerar impactos estruturais e subjetivos no âmbito da UFRRJ e em instituições congêneres. No plano prático, oferece suporte institucionalizado à preparação para aposentadoria, superando lacunas históricas na gestão de pessoas e proporcionando ganhos em saúde, bem-estar e planejamento de vida. Em termos sociais, promove o envelhecimento ativo e contribui para a valorização da trajetória dos servidores, fortalecendo o vínculo entre universidade e comunidade. No campo educacional, qualifica o processo formativo ao longo da vida, podendo ser incorporado à política de formação permanente dos servidores. Por fim, sob a perspectiva acadêmica, configura-se como uma contribuição original à produção de conhecimento aplicado, passível de disseminação por meio de repositórios, eventos científicos e publicações técnicas voltadas à gestão pública e à psicologia do trabalho.

5. Aplicabilidade

O Programa “Vivendo Novas Oportunidades” apresenta ampla aplicabilidade no contexto institucional da UFRRJ e em outras instituições públicas e privadas que desejem implementar políticas voltadas à preparação para aposentadoria. Sua estrutura modular permite adequações metodológicas e temáticas conforme a realidade organizacional, sem comprometer a coerência entre objetivos e resultados esperados. A linguagem acessível e a organização visual favorecem o uso autônomo pelos setores de gestão de pessoas, saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho. O produto pode ser executado em formato presencial, híbrido ou remoto, ampliando sua capilaridade e alcance. Adicionalmente, o modelo desenvolvido pode servir de referência para o desenho de políticas institucionais e normativas administrativas sobre aposentadoria e valorização dos servidores em fase de transição laboral.

6. Inovação

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A inovação do Programa reside na articulação entre os referenciais da psicologia do trabalho, da gerontologia crítica e da administração pública, incorporados a uma abordagem metodológica participativa, intersetorial e integrada. Embora existam experiências anteriores de programas de preparação para aposentadoria, o diferencial do presente produto está na sistematização de uma proposta técnico-visual adaptável, institucionalmente reconhecida e orientada por evidências empíricas e teóricas. O material permite que servidores reflitam sobre seus projetos de vida de maneira ativa e fundamentada, rompendo com modelos prescritivos e fragmentados e propondo uma visão transversal e crítica da aposentadoria como continuidade da trajetória humana. Essa configuração o qualifica como uma tecnologia social inovadora e replicável, com potencial de transformação organizacional.

7. Complexidade

A construção e sistematização do produto exigiram elevado grau de complexidade, dada a necessidade de articulação entre múltiplas áreas do conhecimento e setores institucionais. Participaram do processo profissionais e saberes provenientes da psicologia, serviço social, administração, educação, saúde coletiva e gestão pública. A diversidade de atores envolvidos na escuta dos servidores e na concepção dos conteúdos garantiu a relevância prática e teórica do material produzido. Além disso, o formato visual demandou competências específicas de design instrucional e comunicação institucional, que possibilitaram a criação de um recurso didático-técnico acessível, coerente e alinhado aos propósitos formativos da proposta. Essa complexidade, longe de representar um obstáculo, traduz-se em uma virtude do produto, pois amplia sua legitimidade, adaptabilidade e capacidade de promover mudanças culturais nas práticas de gestão de pessoas e valorização da experiência dos trabalhadores públicos.

Referências

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, ano 140, n. 192, p. 1, 3 out. 2003.

CARO, C. C.; ARAKAWA, V. A. T.; ANDRADE, E. V. B. Relato de experiência com um programa de preparação para a aposentadoria de servidores públicos. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, São Carlos, v. 29, p. e2841, 2021.

CINTRA, T. S.; RIBEIRO, D. F.; ANDRADE, A. S. O cotidiano de aposentados que continuam trabalhando de maneira informal na indústria calçadista: percepções sobre a aposentadoria e o trabalho atual. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, v. 13, n. 2, p. 277–287, 2010.

FRANÇA, L. H. F. P.; SOARES, D. H. P. Preparação para a aposentadoria como parte da educação ao longo da vida. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Brasília, v. 29, n. 4, p. 738–751, 2009.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

MARRA, A. V.; BRITO, V. G. P.; OLIVEIRA, M. R. C. T.; DIAS, B. O. S. V. Imaginário, subjetividade e aposentadoria feminina. *Brazilian Business Review*, v. 8, n. 2, p. 114–131, 2011.

MONZATO, P. P. Programa de preparação para aposentadoria da UERJ. *Sustinere – Revista de Saúde e Educação*, v. 2, n. 2, p. 16–26, 2014.

OLIVEIRA, P. K. Q.; ALMEIDA, A. N.; NUNES, A. Determinantes da decisão de aposentadoria no serviço público. *Administração Pública e Gestão Social*, v. 13, n. 1, p. 1–19, 2021.

PEREIRA, T. M. F. R. A.; GUEDES, S. S. Novo Tempo: a experiência de implantação do programa de preparação para o pós-carreira no IFRN. *HOLOS*, v. 4, n. 1, p. 158–177, 2012.

SILVA, E. M.; ALMEIDA, R. M.; MORAES, L. S. P. PPA: Programa de Preparação para Aposentadoria. In: *Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – SEGeT*, 5., 2008, Resende. Anais [...] Resende: 2008, p. 1–9.

SOARES, D. H. P.; COSTA, A. B.; ROSA, A. M.; OLIVEIRA, M. L. S. Aposenta-Ação: programa de preparação para aposentadoria. *Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento*, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevEnvelhecer/article/view/4984/2853>. Acesso em: 23 jul. 2022.

ZANELLI, J. C.; SILVA, N.; SOARES, D. H. P. *Orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho: construção de projetos para o pós-carreira*. Porto Alegre: Artmed, 2010.

ZANELLI, J. C.; SILVA, N.; TORDERA, N. Orientação para aposentadoria e gestão de pessoas nas organizações. In: BORGES, L. O.; MOURÃO, L. (org.). *O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia*. Porto Alegre: Artmed, 2013. p. 644–668.

**Programa de Planejamento para
Aposentadoria**

**Vivendo Novas
Oportunidades**

Programa de Planejamento para Aposentadoria

Vivendo Novas Oportunidades

Produto técnico apresentado como resultado do
Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia
ofertado pela UFRRJ

Ana Livia Lopes de Souza Santos

Débora Vargas Ferreira Costa

Descrição Técnica do Produto

Título: Programa de Planejamento para Aposentadoria: Vivendo novas oportunidades

Origem do Produto: Dissertação “Programa de Planejamento para Aposentadoria: Percepções e Vivências dos Servidores Públicos”, desenvolvida no Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Área de Conhecimento: Ciências Sociais (CNPq).

Linha de pesquisa vinculada à produção: Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações

Público-alvo: Funcionários da UFRRJ que estão em fase de aposentadoria

Categoria deste Produto: Programa de Planejamento para Aposentadoria

Finalidade do Produto: Apresentar melhorias para o Programa de Planejamento para Aposentadoria da UFRRJ

Organização do Produto: Em capítulos.

Avaliação do Produto: Banca de defesa da dissertação.

Disponibilidade: Pública.

Instituições envolvidas: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).

Apoio Financeiro: Financiado pela autora.

Divulgação: Por meio digital.

Idioma: Português

Cidade: Seropédica

País: Brasil

Ano: 2024

AUTORAS

Ana Livia Lopes de Souza Santos
Graduada em administração pela UFRRJ
Discente do Programa de Mestrado Profissional
em Gestão e Estratégia (MPGE) da UFRRJ
E-mail: analiviavivi@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1286-2631>
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1871409593971563>

Graduada em administração pela UFRRJ
Mestre em administração pela FGV
Doutora em administração pela UNIGRANRIO
Professora adjunta da Graduação em
Administração da UFRRJ campus Três Rios
Professora do MBA em Gestão de Pessoas da UFJF
E-mail: deboravargas82@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6716-6959>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8509529172867577>

Sumário

Apresentação	8
Justificativa	10
Objetivo geral e objetivos específicos	12
Diagnóstico	13
Problemas encontrados	17
Ações recomendadas	22
A nova estrutura do PPA	26
Conteúdo	28
Abertura do programa	29
Aspectos legais	30
Aspectos financeiros	31
Saúde física e psicológica	32
Relações sociais e familiares	33
Lazer e tempo livre	34
Planejando um nova fase	35
Plano de desenvolvimento individual	36
Temas	37
Saúde	38
Família	39
Lazer e relações sociais	40
Trabalho	41
Emocional e espiritualidade	42
Módulo bônus	43
Questionários e avaliações	45
Considerações finais sobre o produto tecnológico	57
Referências	58

Apresentação

Este relatório visa contribuir com a qualidade de vida dos servidores da UFRRJ que estão em fase de aposentadoria. É fruto da pesquisa realizada no Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (MPGE) ofertado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O programa tem o intuito de formar profissionais em diversas áreas de gestão e estratégia para que estes contribuam de forma acadêmica e prática, seja em instituições públicas ou privadas. Os mestres em formação devem apresentar ao final de sua dissertação um produto técnico fruto de sua pesquisa acadêmica. O produto técnico visa mostrar a aplicabilidade dos conceitos teóricos estudados ao longo do curso.

Dessa forma, o “Programa de Planejamento para Aposentadoria: Vivendo Novas Oportunidades” é o produto técnico fruto da dissertação “Programa de Planejamento para Aposentadoria: Percepções e Vivências dos Servidores Públicos”, desenvolvida no Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia.

Justificativa

Com o objetivo de trazer novos significados para o tema aposentadoria, o PPA da UFRRJ é constituído a partir de estudos relacionados ao trabalho, sentidos do trabalho e aposentadoria. Desse modo, é possível alcançar uma abrangente compreensão acerca desse momento de transição e novas fases que o servidor irá experimentar. Tendo em vista que a decisão de se aposentar deve partir do próprio servidor, cabe à universidade orientá-lo da melhor maneira possível para que ele possa decidir o melhor caminho a seguir e explorar outras possibilidades que, até então, não havia cogitado. Dessa forma, o planejamento para aposentadoria tem o intuito de proporcionar melhores condições para que o futuro aposentado viva esse momento sem medos e inseguras.

Os estudos que embasam a construção desse PPA trazem diversas vertentes sobre a relação trabalho-aposentadoria, nas quais a aposentadoria é vista como o contraponto do trabalho. Entretanto, é possível perceber que a aposentadoria não é o fim da vida ou da carreira, mas a oportunidade de se dedicar a novos projetos, hobbies ou ter uma pausa para o descanso.

Ao planejar a aposentadoria o trabalhador consegue ter uma visão mais abrangente do que o espera no futuro e não ocorre uma ruptura brusca de seu trabalho, pois ele terá tempo de compreender e se preparar psicologicamente. Além disso, o planejamento para a aposentadoria prepara também a própria família do servidor para a nova rotina, contribuindo para que todos se organizem para essa nova etapa de vida.

O PPA leva em consideração o sentido do trabalho para o servidor, pois somente ao compreender o real significado que o trabalho possui na vida deste trabalhador é possível planejar uma nova fase, na qual a rotina antes estabelecida será modificada.

Além disso, o PPA tem como intuito preparar aqueles aposentados que pretendem continuar atuando no mercado de trabalho, seja de forma voluntária ou por meio do empreendedorismo. Pois um programa de planejamento para aposentadoria não consiste apenas em preparar o aposentado para o ambiente familiar, mas sim para uma nova etapa de descobertas e conquistas, na qual a aposentadoria é vista como uma oportunidade de alçar novos voos.

Objetivo Geral

Apresentar um programa de planejamento para aposentadoria condizente com as necessidades dos servidores

Objetivos Específicos

- Oferecer oportunidade de o servidor continuar atuante na universidade;
- Apontar novas possibilidades de atuação para os servidores que desejam continuar trabalhando;
- Garantir o acompanhamento do servidor após sua aposentadoria;
- Ser uma ferramenta de gestão por meio de avaliações periódicas.

Diagnóstico

Um Programa de Planejamento para Aposentadoria tem como objetivo oferecer uma orientação acerca das possibilidades vigentes após a aposentadoria. O Programa deve apresentar novos meios de ocupação do tempo e mostrar ao trabalhador que é possível ter qualidade de vida após se aposentar (Silva; Almeida; Moraes, 2008).

Monzato (2014) destaca o período de preparação para aposentadoria como crucial, pois é o momento em que se conversa sobre novas oportunidades e há o planejamento para uma nova fase da vida. Mesmo que essa etapa indique o término da atividade profissional, não deve representar, necessariamente, o rompimento com a vida social, afetiva, cultural e produtiva. Leandro-França e Murta (2019) citam que um PPA deve abranger as esferas financeira, social, afetiva, lazer, saúde, novas ocupações, moradia e aspectos legais da aposentadoria.

Além do conteúdo do programa, os pesquisadores experientes em construção e implementação de PPAs enfatizam a relevância e cuidados com a sua avaliação (França, 2002; Soares et al., 2007; Zanelli et al., 2010). A avaliação dos programas é composta por diversas etapas: avaliação preliminar para verificar as necessidades e esclarecimento dos gestores; avaliação ao longo do programa para monitorar os processos e dificuldades na sua implementação; avaliação dos resultados para traçar as transformações que o programa proporcionou na vida dos participantes. A avaliação ao final do programa é de suma importância para seu aprimoramento contínuo e promoção de adequações aos processos conforme a necessidade dos participantes (França, 2002; Soares et al., 2007; Zanelli et al., 2010).

Os PPAs visam contribuir para o bem-estar dos futuros aposentados por meio da análise dos pontos positivos e negativos que compõem essa transição, ao passo que oportunizam a adesão de práticas e modos de vida que proporcionam a melhoria da qualidade da saúde física e psíquica dos participantes. Já para a organização que adota um Plano de Preparação para Aposentadoria, são percebidos diversos aspectos favoráveis, como: demonstração da responsabilidade social, condução do processo de aposentadoria de maneira ética e humanizada, fortalecimento da imagem interna e externa, melhoria do clima organizacional, percepção de respeito e transparência por parte dos colaboradores (FRANÇA E SOARES, 2009). A implementação de um PPA provoca a mudança de valores em todos os níveis da organização, além de gerar sentimentos de bem-estar e maior tranquilidade para os colaboradores em fase de aposentadoria (ZANELLI, SILVA E SOARES, 2010).

Por meio das entrevistas realizadas foi possível traçar problemas envolvendo o PPA e sua gestão. O primeiro ponto é a dificuldade de contato com o setor responsável o que dificultou bastante a aquisição dos dados para a pesquisa. Apesar de declararem existir um programa que funciona, não se percebe efetividade na sua divulgação e adesão por parte dos servidores. O setor responsável dificultou bastante o desenvolvimento da pesquisa, apesar de declararem apoio por meio de contatos em videochamada, não disponibilizaram tanta informação sobre o programa, apenas deram uma explicação geral, não mostrando de fato os documentos e estrutura que compõe o PPA.

Houve recusa em compartilhar informações dos servidores devido a proteção dos dados. Se disponibilizaram para contatar os servidores. Entretanto, o contato com os servidores já aposentados era mais difícil pela falta da construção de um relacionamento após a conclusão do programa.

Contudo, por mais que tenham existido problemas na coleta de informações a pesquisa pode ser concluída levando em consideração o empenho da pesquisadora. Dessa forma, por meio das entrevistas e dados coletados foi possível traçar os problemas e ações a serem realizadas para que o PPA funcione de uma maneira mais eficaz.

Este documento visa apresentar um relatório técnico conclusivo para direção e funcionários referente à importância de um Programa de Planejamento para Aposentadoria que seja condizente com a realidade dos servidores. É necessário que o PPA seja uma ferramenta de gestão, não só para a vida dos aposentados, como também para a própria universidade a fim de melhorar a adesão, conteúdo, controle de dados, registros e acompanhamento dos servidores aposentados.

Para atingir o objetivo que este documento visa alcançar algumas medidas foram tomadas:

- Uma pesquisa sobre a aposentadoria e o processo de transição entre o trabalho e a aposentadoria. Destacando os principais pontos positivos e negativos que norteiam os dois temas.
- Um estudo acerca dos sentidos do trabalho com o intuito de perceber o quanto importante o trabalho é na rotina e na inserção social do indivíduo.
- Levantamento acerca da estrutura de um PPA e suas aplicações, envolvendo os principais temas, seus resultados na prática e seus benefícios para os participantes.
- Coleta da percepção dos servidores já aposentados que passaram pelo PPA vigente

Problemas encontrados

A partir da análise documental realizada por meio dos documentos encontrados no site da UFRRJ é possível traçar alguns pontos conflitantes em relação ao andamento do PPA.

Existem 4 programas dentro do PPA, o que acaba por dispersar o foco dos responsáveis em relação aos conteúdos abordados, à própria estrutura do programa, à organização dos dados e feedbacks para melhorias. O programa apresenta a ação de educação para aposentadoria. Entretanto, as informações passadas pelos responsáveis pelo PPA sobre a dificuldade de divulgação e a baixa adesão, demonstram a falha na comunicação com os setores e sensibilização sobre o PPA.

Mesmo que exista um workshop pós-carreira, acaba por não fazer sentido a concentração de esforços nessa ação, tendo em vista que a divulgação para os presentes na universidade já é um ponto de dificuldade. Contactar membros que já se aposentaram se torna algo mais difícil. Dessa forma, se existe a possibilidade de acesso aos dados antes de o servidor se aposentar, faz mais sentido contactá-lo para fazer o Curso PPA e construir um conhecimento sólido sobre o tema.

Desse modo, o foco dessa análise é o Curso PPA. Tendo em vista que este se mostra mais aderente ao que se é descrito em pesquisas como um PPA. Os demais programas apresentam-se com pontos superficiais e até repetitivos, o que atrapalha no desenvolvimento de um PPA com uma estrutura mais "robusta", visto que poderia englobar os outros programas dentro de um só para facilitar o tratamento dos dados. Vale ressaltar a importância do tratamento individual para os servidores, pois alguns não se sentem tão à vontade em compartilhar questões pessoais na frente de outras pessoas. Entretanto, como já mencionado, o foco deste relatório está na estrutura do Curso PPA, pois este traz em seu conceito o que é tratado na literatura como um programa de preparação para aposentadoria, visto que engloba os servidores como um todo e apresenta toda a estrutura de temas que estão presentes na transição para aposentadoria.

Em relação ao programa principal, o Curso PPA, a divulgação é feita por notícias publicadas no site da universidade e memorandos eletrônicos, sendo pouco eficaz para o alcance dos servidores, principalmente quando se trata da própria descrição do programa. Uma descrição superficial que não está atrelada à verdadeira importância de um PPA. A descrição só é mais detalhada quando o servidor acessa o site da universidade, mas o banner da notícia mostra-se pouco atraente para quem não tem conhecimento sobre o tema. Os próprios responsáveis relataram que os servidores acham que o programa é para se aposentar de fato e não receber uma orientação sobre as possibilidades dessa transição.

A maneira de cadastro pode ser um ponto de dificuldade para os pré-aposentados que não estão muito familiarizados com a tecnologia e, por ter diversas abas, torna-se cansativa. Por não haver uma área para que o participante descreva seus interesses é mais difícil traçar o perfil e interesse de cada participante do programa.

Com um número de vagas limitado a 20 participantes, seria possível que os organizadores do programa traçassem o perfil dos participantes para maior eficácia na construção de dinâmicas e temas apresentados. Entretanto, isso não é feito, de forma que os temas sejam apresentados de forma genérica, o que pode dificultar a absorção das informações por parte dos ouvintes.

Ao todo o programa conta com 20 horas de duração, dividido em 6 módulos: Legislação, saúde, finanças, relacionamento social, relacionamento familiar e projetos pessoais. O referencial teórico apresentado no plano de ensino é sucinto, o que gera uma sensação de superficialidade acerca do tema.

Alguns problemas em relação à divulgação do programa têm sido relatados pelos aposentados, que, muitas das vezes, ficam sabendo do programa por colegas que trabalham junto aos responsáveis pelo programa ou por conversas informais. Entretanto, o próprio programa não tem um bom alcance de divulgação quando se trata de estrutura própria e público-alvo.

Além da divulgação, as datas e horários para os encontros também foram motivos de queixas, pois alguns servidores não conseguiram comparecer a todos os encontros ou precisaram reorganizar toda sua agenda para comparecer.

Um aspecto relevante em relação ao programa é o perfil de aposentado que pretende atingir. O programa é definido como sendo para todos os trabalhadores. Entretanto, a abordagem temática das palestras não engloba todos os perfis de aposentados, visto que alguns pretendem continuar trabalhando. Dessa forma, o programa não conta com palestras e orientações para os participantes que desejam atuar no âmbito trabalhista após a aposentadoria, seja de forma voluntária ou por meio do empreendedorismo.

O programa não oferece suporte para gestão do conhecimento, assim os servidores que estão inativos, permanecem sem poder contribuir com a universidade mesmo que tenham vontade. O PPA não conta com participações de servidores já aposentados que passaram pelo programa. O que é capaz de influenciar os novos participantes a perceberem de forma negativa a eficácia do programa.

O atual PPA da universidade não compreende participação de familiares. Tendo em vista o impacto que a aposentadoria causa no convívio familiar, a falta de participação de algum membro da família é capaz de prejudicar o compartilhamento do conteúdo apresentado nas palestras. Já que alguns servidores, não conseguiram passar na íntegra o tema abordado e a influência da aposentadoria nas relações familiares.

A avaliação do programa é feita de forma geral somente após o término de todos os workshops para emissão do certificado de participação, o que não permite compreender de maneira individual se os temas estão condizentes com as necessidades dos servidores. Já que, muitas das vezes, a percepção que se tem quando o módulo termina pode ser esquecida ao longo do tempo.

Além disso, o programa não conta com o acompanhamento do servidor quando finalizado. A falta de contato com o servidor após a aposentadoria é algo que influencia diretamente nos resultados e aprimoramento do programa, pois se não houver histórico de dados dos participantes após o programa, sua eficácia não poderá ser analisada futuramente e melhorias não serão feitas.

Ações recomendadas

Ao traçar os problemas encontrados, este relatório visa explicitar meios de solucioná-los de forma eficaz, de modo que o Programa de Planejamento para Aposentadoria seja percebido como uma ferramenta de gestão para a própria universidade e um meio de estruturação para o aposentado. Assim são feitas as seguintes sugestões:

Em relação à estrutura do programa, sugere-se que sejam feitos alguns ajustes na divisão dos subprogramas que o compõe, pois os esforços e conteúdo que poderiam ser usados para enriquecer o programa como um todo foram desmembrados. Nesse caso, afeta o próprio controle dos responsáveis a respeito da necessidade dos participantes, o que acaba influenciando no alcance dos participantes que realmente precisam passar pelo PPA. Desse modo, a nova estrutura de PPA proposta conta somente com o programa principal, com o objetivo de alcançar o máximo potencial e eficácia dos conteúdos abordados.

O conteúdo da nova proposta de PPA é composto por pesquisas sobre os temas: trabalho, aposentadoria, sentidos do trabalho e estudos sobre programas de preparação para aposentadoria. O vasto referencial teórico permite explorar as variáveis que compõe o momento da aposentadoria e as diversas opções de planos para os futuros aposentados.

Já para o público-alvo, um acompanhamento dos dados dos servidores, como entrada e tempo para aposentadoria, seria bastante útil para que o programa atinja as pessoas corretas. Visto que, o intuito é alcançar os servidores que tem até 5 anos para se aposentar, os setores responsáveis devem apresentar as informações para que a divulgação seja feita de maneira assertiva. Além disso, o programa deve adaptar seus temas para os servidores que pretendem continuar trabalhando após a aposentadoria, pois alguns ainda possuem o interesse de contribuir, seja de forma voluntária ou através do empreendedorismo.

Tendo em vista que os servidores estão em fase de pré-aposentadoria, o ideal é que os responsáveis pelo programa adequem os horários dos encontros aos horários dos participantes. Isso pode ser resolvido com um questionário aplicado durante a inscrição, apresentando opções de horários que se encaixem na rotina do servidor. De acordo com os responsáveis, o modo online já é algo que está sendo implementado com o intuito de facilitar a participação dos servidores.

Para os problemas na divulgação, o ideal é que haja um mapeamento do perfil e dos dados dos futuros aposentados para que a divulgação atinja com assertividade o público de interesse. Tendo em vista que as vagas do programa são limitadas, é relevante que façam uma melhor administração dos dados dos servidores para que todos aqueles dentro do perfil sejam contatados.

Em relação às inscrições para participar do programa, percebe-se a necessidade de um formulário para traçar o perfil do participante. Dessa maneira, é possível que os palestrantes já tenham uma percepção prévia do público para o qual irão apresentar os temas, o que facilita a dinâmica de apresentação e adequação do conteúdo.

Para melhoria da gestão do conhecimento dentro da universidade, percebe-se a necessidade da criação de um núcleo de gestão do conhecimento, com o objetivo de reter o conhecimento adquirido e as contribuições dos servidores aposentados. Esse núcleo será útil, inclusive, para os novos servidores que substituirão os aposentados, não deixando perder o que foi construído ao longo da carreira. Desse modo, a universidade irá propor aos aposentados oportunidades de contribuição com ações dentro da instituição, dando a possibilidade de cada um contribuir da maneira que puder.

É relevante que os futuros aposentados tenham contato com os servidores que já se aposentaram, para que percebam a eficácia e resultados do programa. Além de permitir o compartilhamento de experiências e expectativas, esse contato proporciona uma percepção de valorização e reconhecimento aos servidores.

A participação dos familiares é de suma importância, visto que a aposentadoria impacta diretamente no convívio familiar. A participação de um membro da família garante a absorção completa do conhecimento passado durante a palestra, para que, juntos, o aposentado e sua família possam se organizar da melhor maneira possível para esse momento de transição.

De acordo com os problemas encontrados e as ações recomendadas, a seguir é apresentado o novo modelo de Programa de Planejamento para Aposentadoria. O novo modelo busca adequar os objetivos de um PPA às necessidades dos servidores com base em estudos acerca do tema e pesquisa com os aposentados.

A nova estrutura proposta para o PPA

A nova estrutura do PPA traz como base a visão das necessidades dos servidores já aposentados em conjunto com um vasto referencial teórico sobre o tema. Desse modo, foi possível traçar 6 pilares essenciais para o momento de transição para aposentadoria: Aspectos legais e financeiros; Saúde física e psicológica; Relações sociais e familiares; Lazer e tempo livre; Planejando uma nova fase. Esses temas favorecem a compreensão do servidor sobre cada etapa desse novo ciclo. Os servidores também serão incentivados a elaborar um plano próprio de acordo com suas vivências e ao final do curso apresentarão o seu próprio planejamento para essa nova fase. Como um bônus, ao final do curso, aqueles servidores que têm interesse em seguir no mercado de trabalho por meio de outras vertentes, terão a oportunidade de participar de um workshop de empreendedorismo.

Além disso, o novo PPA traz uma oportunidade para aqueles servidores que desejam continuar contribuindo com a universidade, mesmo após a aposentadoria. Para isso há o núcleo de gestão do conhecimento, que possibilita ao aposentado se engajar em diversas ações dentro da universidade, no qual além de ter a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos, também contribuirá com a gestão do conhecimento da instituição.

Haverá uma avaliação após cada módulo concluído com o intuito de melhorar o conteúdo apresentado e verificar o progresso de cada servidor. Ao final do curso terá uma avaliação geral do PPA com o objetivo de perceber se as expectativas foram atingidas e a buscar por melhoria contínua, além de ser útil a longo prazo para estudo dos dados e métricas de evolução.

O PPA também oferecerá acompanhamento dos servidores por meio de relatórios semestrais até 1 ano depois da conclusão do curso, visando perceber a influência do planejamento para aposentadoria na vida dos servidores que aderiram ao programa. Além de proporcionar uma maior segurança ao trabalhador que não estará desamparado mesmo após a conclusão do programa.

Conteúdo

Abertura do programa

Apresentação do cronograma. Introdução a respeito do PPA individual que os participantes terão que construir ao longo do curso. Incentivar a participação inicial mapeando dúvidas e expectativas quanto ao programa, destacando a importância do planejamento para aposentadoria na vida dos servidores. Inclusive, haverá a participação de algum servidor aposentado que tenha passado pelo programa para que ele possa contar como foi sua experiência e incentivar os demais servidores.

Também haverá a possibilidade de os participantes demonstrarem interesse na participação do módulo bônus sobre empreendedorismo. Caso os futuros aposentados tenham interesse em continuar contribuindo com a universidade também haverá a possibilidade de participar do núcleo interno, neste núcleo serão incluídas diversas ações para que os aposentados participem.

Aspectos legais

O aumento da expectativa de vida trouxe diversas transformações para a previdência social. Esse novo cenário demográfico gerou a necessidade de propor a reforma previdenciária, principalmente no que tange ao aumento da idade média para aposentadoria (Oliveira; Almeida; Nunes, 2021). Nesse primeiro módulo serão apresentados alguns tópicos relevantes para a compreensão dos aspectos legais da aposentadoria.

- Legislação e constituição
- Regras para aposentadoria dos servidores públicos
- Regras de transição
- Abono de permanência
- Reforma trabalhista: Cálculo de tempo de serviço e de contribuição.
- Tutorial para dar entrada na aposentadoria

Aspectos financeiros

Uma das principais preocupações dos trabalhadores em relação ao período de aposentadoria é a questão financeira. Visto que esse é um aspecto que influencia o trabalhador na decisão de se aposentar (Cintra; Ribeiro; Andrade, 2010). Para isso, esse módulo conta com tópicos que são capazes de esclarecer e preparar os futuros aposentados para lidar e organizar de forma eficaz as suas finanças.

- Principais problemas financeiros que os aposentados enfrentam
- Maneiras de reorganizar as finanças, objetivos financeiros e investimentos
- Planejamento financeiro e organização do orçamento pessoal/doméstico
- Finanças e qualidade de vida

Saúde física e psicológica

A transição do trabalho para aposentadoria acarreta impactos na maneira de pensar, sentir e agir. Desse modo, para que a aposentadoria seja bem-sucedida é necessário que os esforços estejam concentrados em maneiras de estabelecer bem-estar e qualidade de vida para a nova rotina do trabalhador que agora está aposentado (Zanelli; Silva; Tordera, 2013). Nesse módulo, o foco é apresentar como essa transição pode influenciar a rotina e qualidade de vida do indivíduo, descrevendo meios para que ele possa viver esse momento com qualidade de vida. Além de oferecer um acompanhamento psicológico individual após o encerramento do programa, caso o servidor sinta necessidade.

- Introdução sobre o tema saúde
- Principais problemas de saúde que afetam adultos
- O impacto do trabalho e da aposentadoria na saúde física e psicológica
- A importância da saúde psicológica para uma aposentadoria bem-sucedida
- Mudanças na rotina e o impacto na saúde
- Principais cuidados com a saúde

Relações sociais e familiares

Com a chegada da aposentadoria é percebida a necessidade de reorganização pessoal, familiar e social, pois esse período acarreta grandes mudanças nesses âmbitos (Antunes; Soares; Silva, 2015). A família e as relações sociais são de grande importância durante esse período de transição (França, 2009). Esse módulo apresenta os impactos que a aposentadoria pode trazer para as relações sociais do sujeito e para a estrutura familiar, com o objetivo de prepará-los para o retorno ao ambiente domésticos e construção de novos laços sociais.

- Impacto da perda das relações sociais ao se aposentar
- Relação entre o âmbito social e o bem-estar psicológico do sujeito
- Direitos sociais
- Construindo novas relações sociais
- Preconceitos e problemas sociais do aposentado
- A importância da família e o convívio familiar
- Estabelecendo uma nova rotina familiar

Lazer e tempo livre

Existem momentos durante a aposentadoria que trazem a sensação de vazio e inutilidade, uma mistura de sentimentos relacionados ao afastamento do meio laboral. Para isso é necessário que o aposentado saiba aproveitar seu tempo livre e momentos de lazer (Marra et al., 2011). Esse módulo mostra maneiras de aproveitamento do tempo livre e formas de lazer para que o aposentado possa aproveitar melhor o seu tempo.

- Como lidar com o ócio
- Maneiras de aproveitar o tempo livre
- Lazer na terceira idade
- Resgatando e criando hobbies
- Novas ocupações e papéis sociais

Planejando uma nova fase

O afastamento do mundo do trabalho necessita de planejamento, aceitação, compreensão e preparação para uma nova etapa da vida, com o intuito de aproveitar de maneira eficaz o pós-carreira com qualidade de vida, de forma ativa e participativa (Pereira; Guedes, 2012). Nesse módulo os participantes irão se preparar para esse momento, com o objetivo de traçar seus planos e perceberem a aposentadoria como uma nova fase cheia de oportunidades.

- Visão de futuro
- Mapeando novas ideias
- Resgatando e criando projetos
- Estruturando o planejamento pessoal

An illustration on the left side of the page shows a blue briefcase with a white path leading from it to a red flag. The path is a thick white line that winds through the yellow banner. The background consists of various colored shapes: a dark blue shape at the top left, an orange shape at the top center, a light blue shape at the top right, a yellow banner in the middle, and a dark blue shape at the bottom right.

Plano de desenvolvimento Individual

Plano de desenvolvimento individual

O plano de desenvolvimento individual tem como objetivo ser uma ferramenta de autogestão, para que o futuro aposentado trace seus planos a curto, médio e longo prazo. Tendo em mente que a aposentadoria é um período que envolve diversas mudanças em diferentes âmbitos da vida, o PDI tem o intuito de prever e mitigar possíveis problemas que possam surgir para que o servidor tenha uma melhor experiência durante sua transição.

Temas:

- Saúde
- Família
- Lazer e relações sociais
- Trabalho
- Emocional e espiritualidade

Saúde

Qual é o meu objetivo quando se trata de saúde após a aposentadoria?

O que preciso fazer para alcançar este objetivo?

Possuo algo ou alguma competência que me ajudará a alcançar o objetivo?

O que preciso melhorar para alcançar este objetivo?

Em quanto tempo pretendo alcançar o que foi estipulado? (Definir prazos)

Curto (3 meses) _____

Médio (6 meses) _____

Longo (12 meses) _____

Quais os resultados que pretendo alcançar no tempo estabelecido?

Família

Qual é o meu objetivo quando se trata de relacionamento familiar na aposentadoria?

O que preciso fazer para alcançar este objetivo?

Possuo algo ou alguma competência que me ajudará a alcançar o objetivo?

O que preciso melhorar para alcançar este objetivo?

Em quanto tempo pretendo alcançar o que foi estipulado? (Definir prazos)

Curto (3 meses) _____

Médio (6 meses) _____

Longo (12 meses) _____

Quais os resultados que pretendo alcançar no tempo estabelecido?

Lazer e relações sociais

Qual é o meu objetivo quando se trata de lazer e relações sociais na aposentadoria?

O que preciso fazer para alcançar este objetivo?

Possuo algo ou alguma competência que me ajudará a alcançar o objetivo?

O que preciso melhorar para alcançar este objetivo?

Em quanto tempo pretendo alcançar o que foi estipulado? (Definir prazos)

Curto (3 meses) _____

Médio (6 meses) _____

Longo (12 meses) _____

Quais os resultados que pretendo alcançar no tempo estabelecido?

Trabalho

Qual é o meu objetivo em relação ao trabalho após a aposentadoria?

O que preciso fazer para alcançar este objetivo?

Possuo algo ou alguma competência que me ajudará a alcançar o objetivo?

O que preciso melhorar para alcançar este objetivo?

Em quanto tempo pretendo alcançar o que foi estipulado? (Definir prazos)

Curto (3 meses) _____

Médio (6 meses) _____

Longo (12 meses) _____

Quais os resultados que pretendo alcançar no tempo estabelecido?

Emocional e espiritualidade

Qual é o meu objetivo em relação ao emocional e espiritualidade após a aposentadoria?

O que preciso fazer para alcançar este objetivo?

Possuo algo ou alguma competência que me ajudará a alcançar o objetivo?

O que preciso melhorar para alcançar este objetivo?

Em quanto tempo pretendo alcançar o que foi estipulado? (Definir prazos)

Curto (3 meses) _____

Médio (6 meses) _____

Longo (12 meses) _____

Quais os resultados que pretendo alcançar no tempo estabelecido?

Módulos bônus

Empreendedorismo

- O que é empreendedorismo?
- Como abrir um MEI
- Como fazer um plano de negócios

Núcleo de gestão do conhecimento

- O que é a gestão do conhecimento?
- Novas oportunidades de contribuição dentro da universidade para os servidores aposentados

Questionários e Avaliações

Este questionário é parte integrante do programa e deverá ser respondido ao final de cada módulo. Tem como objetivo mensurar o grau de satisfação dos participantes para futuras melhorias no PPA.

O questionário é composto por 14 perguntas. Todas as respostas são obrigatórias, pois a partir delas serão apuradas as métricas para melhorias.

Não é necessário se identificar, fique à vontade para responder e deixar sua opinião.

Desde já, agradecemos sua participação e contribuição!

1 - Antes do curso, você já tinha algum conhecimento sobre o conteúdo?

- Sim
- Não

2 - O objetivo do curso foi claramente explicado?

- Sim
- Não

3 - As suas expectativas em relação ao curso foram atingidas?

- Sim
- Não

4 - Você acha que a duração do curso foi boa o suficiente para o esclarecimento sobre o tema?

- Sim
- Não

5 - Gostaria que algum tema tivesse sido abordado durante o treinamento? Se sim, qual?

- Sim
- Não

6 - O instrutor passou o conteúdo de forma clara e compreensível?

- Sim
- Não

7 - A linguagem utilizada pelo instrutor foi de fácil compreensão?

- Sim
- Não

8 - Qual o seu grau de satisfação com o conteúdo abordado durante o curso?

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

9 - Por favor, assinale seu nível de satisfação para os seguintes pontos.

• Organização do curso

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

• Conhecimento do assunto pelo instrutor

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

10 - Você se sentiu satisfeito depois de completar o curso?

- Sim
- Não

11 - Por favor, escreva 3 pontos que mais chamaram a sua atenção no conteúdo abordado:

12 - Por favor, destaque 3 coisas que você considera desnecessárias no curso:

13 - Por favor, informe 3 coisas que mais lhe beneficiaram no curso:

14 - Em uma escala de 0 a 10, considerando sua experiência completa durante o curso, quais são as possibilidades de recomendá-lo para um conhecido?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Este questionário é parte integrante do programa e deverá ser respondido ao final do programa, considerando sua percepção geral sobre o Programa de Planejamento para Aposentadoria. Tem como objetivo mensurar o grau de satisfação dos participantes para futuras melhorias no PPA.

O questionário é composto por 14 perguntas. Todas as respostas são obrigatórias, pois a partir delas serão apuradas as métricas para melhorias.

Não é necessário se identificar, fique à vontade para responder e deixar sua opinião.

Desde já, agradecemos sua participação e contribuição!

1 - Antes do programa, você já pensava sobre o planejamento para aposentadoria?

- Sim
- Não

2 - Durante o programa houve alguma mudança em relação à sua percepção sobre a aposentadoria? Se sim, escreva sobre:

- Sim _____

- Não

3 - As suas expectativas em relação ao programa foram atingidas?

- Sim
- Não

4 - Você acha que a duração do programa foi boa o suficiente para atender às suas expectativas?

- Sim
- Não

5 - Gostaria que algum outro módulo fosse acrescentado ao programa? Se sim, qual?

- Sim
- Não

6 - As orientações dadas durante o programa foram úteis para a sua futura aposentadoria?

- Sim
- Não

7 - Qual foi o módulo que você teve maior dificuldade de compreensão?

- Aspectos legais
- Aspectos financeiros
- Saúde física e psicológica
- Relações sociais e familiares
- Lazer e tempo livre
- Planejando uma nova fase
- Não tive dificuldade

• Escreva aqui os motivos que levaram à sua resposta:

8 - Qual o seu grau de satisfação com o programa?

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

9 - Por favor, assinale seu nível de satisfação para os seguintes pontos.

• Organização do programa

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

- Divisão dos módulos

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

- Processo de inscrição

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

- Planejamento pessoal

- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Satisfeito
- Muito satisfeito

10 - Você percebeu alguma dificuldade em fazer seu planejamento pessoal? Se sim, qual?

Sim _____

Não

11 - Por favor, escreva 3 pontos que mais chamaram a sua atenção no conteúdo abordado:

12 - Por favor, destaque 3 coisas que você considera desnecessárias no curso:

13 - Por favor, informe 3 coisas que mais lhe beneficiaram no curso:

14 - Em uma escala de 0 a 10, considerando sua experiência completa durante o programa, quais são as possibilidades de recomendá-lo para um conhecido?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Este relatório semestral é parte integrante do Programa de Planejamento para Aposentadoria da UFRRJ e tem como objetivo avaliar a eficácia das instruções passadas durante programa.

O relatório é composto por 7 tópicos discursivos, ou seja, deve-se relatar as experiências vividas durante esses 6 meses. Desse modo, é de suma importância que relatem de forma clara tudo o que foi feito após a conclusão dos cursos, para que, dessa forma, possamos extrair possíveis melhorias futuras e auxiliá-lo nessa trajetória mesmo após o término do programa.

Além disso, é uma oportunidade para reavaliar e se empenhar nos projetos e objetivos traçados no plano final construído na conclusão do programa.

1 – Faça um breve relato de como foi sua rotina desde que se aposentou e quais dificuldades encontrou:

2 – Relate o que mudou em sua vida após a aposentadoria:

3 – Tem posto em prática os novos planos? Se sim, explique um pouco mais de como tem feito isso. Se não, explique os motivos pelos quais os planos não estão em andamento.

Sim _____

Não _____

4 - Como tem sido suas relações sociais? Faça um breve relato:

5 - Como sua família se adaptou à nova rotina?

6 - Em relação ao aspecto financeiro, o que tem percebido de dificuldade?

7 - Escreva como você percebe a aposentadoria agora que se encontra aposentado (a):

Este relatório semestral é parte integrante do Programa de Planejamento para Aposentadoria da UFRRJ e tem como objetivo avaliar a eficácia das instruções passadas durante programa.

O relatório é composto por 7 tópicos discursivos, ou seja, deve-se relatar as experiências vividas durante esses 12 meses. Desse modo, é de suma importância que relatem de forma clara tudo o que foi feito após a conclusão dos cursos, para que, dessa forma, possamos extrair possíveis melhorias futuras e auxiliá-lo nessa trajetória mesmo após o término do programa.

Além disso, é uma oportunidade para reavaliar e se empenhar nos projetos e objetivos traçados no plano final construído na conclusão do programa.

1 – Escreva o que mudou desde que fez o relatório do semestre anterior. Se nada mudou, descreva um pouco mais de como é sua rotina e por quais motivos não houve modificação.

2 – Relate como está sendo sua vida quase 1 ano após a aposentadoria. O que mudaria?

3 – E os novos planos, como tem se saído? Está fazendo algo novo? Se sim, explique um pouco mais sobre. Se não, explique como tem se saído em relação ao que já estava fazendo.

Sim _____

Não _____

4 - Como tem sido suas relações sociais? Faça um breve relato:

5 - Como está a rotina familiar?

6 - Em relação ao aspecto financeiro, ainda percebe alguma dificuldade? Escreva um pouco sobre as estratégias orçamentárias usadas nesse período.

7 - Em relação à sua percepção sobre a aposentadoria alguma coisa mudou? Escreva como tem percebido.

Considerações finais sobre o produto tecnológico

O diagnóstico e plano de ação que constam neste relatório possibilitaram traçar propostas de melhorias e estruturar um Programa de Planejamento para Aposentadoria condizente com a literatura e todos os perfis de servidores que desejarem participar. Foram sugeridas propostas para melhoria da divulgação e, conseqüentemente, adesão ao programa. Além disso, os questionários e avaliações para acompanhamento do servidor após a aposentadoria serão úteis para realizar o aprimoramento periódico do novo programa.

Com o objetivo de garantir que os conteúdos sejam passados de maneira eficaz, é recomendado que sejam convidados professores experientes sobre o tema de cada módulo. Vale ressaltar que a responsabilidade do desenvolvimento e compartilhamento do conteúdo é de responsabilidade do responsável. Este relatório visa apenas propor sugestões para garantir a melhoria do PPA.

Desse modo, como foram incluídos dois módulos bônus, é de responsabilidade do setor responsável oportunizar a execução dos módulos, por meio de contratação de professores para aplicar o conteúdo, e compartilhamento de conteúdo condizente com o que foi demonstrado nos tópicos. Além disso, a readequação dos setores em relação ao núcleo de gestão do conhecimento é de responsabilidade do setor que implementa o programa atualmente.

As ações e nova estrutura apresentadas são sugestões da pesquisadora para a instituição estudada, tendo como base a sua pesquisa. As ideias propostas são passíveis de customização de acordo com a necessidade da universidade.

A estrutura proposta para o programa também pode ser replicada para outras universidades, devendo sempre levar em consideração o perfil de servidor que atua no ambiente universitário, para que assim o programa seja condizente com as necessidades de todos.

Referências

- ANTUNES, M. H.; SOARES, D. H. P.; SILVA, N. Orientação para aposentadoria nas organizações: Histórico, gestão de pessoas e indicadores para uma possível associação com a gestão do conhecimento. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 43-63, 2015. Disponível em: . Acesso em: 06 abr. 2022
- CINTRA, T. S.; RIBEIRO, D. F.; ANDRADE, A. S. O cotidiano de aposentados que continuam trabalhando de maneira informal na indústria calçadista: percepções sobre a aposentadoria e o trabalho atual. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, v. 13 n. 2, p. 277-287, 2010. Disponível em: . Acesso em: 22 jul. 2022
- FRANÇA, L. H. F. P. Influências sociais nas atitudes dos 'Top' executivos em face da aposentadoria: um estudo transcultural. *Revista de Administração Contemporânea*, Curitiba, v. 13, n. 1, p. 17-35, 11, 2009.
- FRANÇA, L. H. F. P. Repensando a aposentadoria com qualidade: um manual para facilitadores de programas de educação para aposentadoria em comunidades. Rio de Janeiro: Universidade Aberta da Terceira Idade, 2002.
- FRANÇA, L. H. F. P.; SOARES, D. H. P. Preparação para a aposentadoria como parte da educação ao longo da vida. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Brasília, v. 29, n. 4, p. 738-751, 2009.
- LEANDRO-FRANÇA, C.; MURTA, S. G. Evidências de Eficácia de Programas de Educação para Aposentadoria: Um Estudo Experimental. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, [S. l.], v. 35, 2019. DOI: 10.1590/0102.3772e35422. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistaptp/article/view/23437>. Acesso em: 23 jul. 2022.
- MARRA, A. V.; BRITO, V. da G. P.; OLIVEIRA, M. R. C. T. de; DIAS, B. O. S. V. Imaginário, subjetividade e aposentadoria feminina. *Brazilian Business Review*, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 114-131, 2011. DOI: 10.15728/bbr.2011.8.2.6. Disponível em: <https://www.bbronline.com.br/index.php/bbr/article/view/309>. Acesso em: 3 jul. 2022.
- MONZATO, P. P. Programa de preparacao para aposentadoria da UERJ. *Sustinere - Revista de Saúde e Educação*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 16-26, 2014.
- OLIVEIRA, P. K. Q.; ALMEIDA, A. N.; NUNES, A. Determinantes da Decisão de Aposentadoria no Serviço Público. *Administração Pública e Gestão Social*, v. 13, n. 1, p. 1-19, 2021.
- PEREIRA, T. M. F. R. A.; GUEDES, S. S.. Novo Tempo - A experiência de implantação do programa de preparação para o pós-carreira no IFRN. *HOLOS*, v. 4, n.1, p. 158-177, 2012.
- SILVA, E. M.; ALMEIDA, R. M.; MORAES, L. S. PPA: Programa de Preparação para Aposentadoria. In: *Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – Seget*, 5., 2008, Resende, Anais [...] Resende: 2008, p. 1-9. Disponível em: . Acesso em: 6 abr. 2022
- SOARES, D. H. P.; COSTA, A. B.; ROSA, A. M.; OLIVEIRA, M. L. S. Aposentação: programade preparação paraaposentadoria. *Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento*. Porto Alegre, 2007. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevEnvelhecer/article/view/4984/2853>. Acesso em: 23 jul. 2022
- ZANELLI, J. C.; SILVA, N.; SOARES, D. H. P. Orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho: construção de projetos para o pós-carreira. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- ZANELLI, J. C.; SILVA, N.; TORDERA, N. Orientação para aposentadoria e gestão de pessoas nas organizações. In: BORGES, L. O.; MOURÃO, L. O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013. (p.644-668).